

Nama : Mutiara Fahlisyah
Nim : 220905068
Mata Kuliah : Hukum Komuniti Lokal (B)

Konflik mengenai Hak Atas Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan.

Latar Belakang:

Pada Desa yang didominasi oleh masyarakat Dayak Meratus, memiliki hak ulayat atas sebidang tanah yang luas, mencakup hutan, sungai, dan lahan pertanian. Tanah ini telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Desa ini selama berabad-abad. Namun, pada awal tahun 2000-an, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit besar memperoleh izin konsesi untuk mengelola sebagian besar lahan tersebut.

Konflik mengenai atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan menjadi permasalahan cukup rumit yang melibatkan interaksi antara hukum adat dan hukum positif. Hukum positif, sebagai alat hukum yang berjalan secara umum di sebuah negara, mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini.

Hukum Positif yang cukup relevan pada permasalahan ini:

- a. UUD 1945
 - Pasal 33 ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - Pasal 33 ayat (1): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - Pasal 28B ayat (2): Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
 - Mengatur tentang pengelolaan hutan, termasuk hutan adat.
 - UU Kehutanan mengakui keberadaan hutan adat dan memberikan perlindungan hukum terhadapnya.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
 - Mengatur tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.

Pada permasalahan konflik ini Hukum Positif dapat berfungsi sebagai penetapan status hukum tanah, apakah milik adat atau milik negara juga memberikan perlindungan hukum.

Hukum Adat yang cukup relevan pada permasalahan ini:

Hukum adat merupakan rangka hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat. Hukum adat mengawasi dan mengatur berbagai proses kehidupan masyarakat, termasuk hak atas tanah.

Kelembagaan adat dipimpin oleh seorang penghulu adat atau kepala adat yang dipilih secara musyawarah oleh tokoh-tokoh adat, masyarakatnya sendiri, dan tokoh masyarakatnya.

HAK-HAK ADAT ATAS TANAH SUKU DAYAK KALIMANTAN SELATAN:

- a. Unsur Masyarakat Adat
Sistem ladang berpindah telah digunakan secara turun temurun oleh suku dayak dalam pengolahan ladang.
- b. Unsur Wilayah
Dalam hubungannya dengan wilayah administrasi desa atau kelurahan yang ada, terdapat beberapa varian di wilayah masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh perbedaan sejarah.
- c. Perolehan Hak atas Tanah
Pembukaan dan pembakaran hutan primer atau sekunder untuk digunakan sebagai tempat berladang adalah titik awal perolehan hak atas tanah.

Konsep Tanah Ulayat pada hukum adat:

- Hak kolektif: Tanah ulayat bukan hanya pemilik individu, namun juga sebuah hak kolektif suatu komunitas adat.
- Keterkaitan dengan alam: Tanah ulayat bukan hanya lahan, tapi juga punya nilai spiritual dan kultural yang mendalam bagi masyarakat adat.

Peran Hukum Adat dalam Pertikaian Tanah Ulayat:

- Nilai-nilai keadilan: Hukum adat selalu menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan gotong royong dalam penyelesaian sengketa.
- Dasar klaim: Hukum adat merupakan dasar bagi masyarakat adat untuk mengklaim kepemilikan atas tanah ulayat mereka.

Klaim Tumpang Tindih: Perusahaan mengklaim bahwa izin konsesi yang mereka miliki sah secara hukum dan tidak tumpang tindih dengan hak ulayat masyarakat Desa A.

Proses Hukum: Kasus ini kemudian bergulir ke pengadilan. Masyarakat adat berusaha membuktikan hak ulayat mereka dengan menghadirkan saksi ahli, dokumen sejarah, dan bukti-bukti fisik lainnya. Perusahaan, di sisi lain, mengandalkan izin konsesi yang mereka miliki sebagai dasar klaim mereka.

Penyelesaian konflik tanah ulayat di Kalimantan Selatan membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Solusi yang ideal adalah solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik masyarakat adat, perusahaan, maupun pemerintah. Dengan melibatkan hukum positif dan hukum adat secara seimbang, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Solusi yang dapat kita gunakan dalam permasalahan ini:

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Positif terhadap Hukum Adat, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif seperti meditasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Ifrani, S.H., M.H., Dr. H. F. A. Abby, S.H., M.H. , dan Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. (2019). *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan* . bandung: penerbit nusa media.

Sulasno, inas Zulfa, Eprilia, Farina Firda. (2022). *MENAKAR EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN)*. jawa barat: Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3.